

0* - АЛГЕБРА ОТНОСИТЕЛЬНО СУБАДДИТИВНЫХ МЕР

Кодиров Комилжон Рахимович

Ферганский Государственный Университет
Кандидат физико-математических наук, доцент
Tel: +998904075594 e-mail: kkodirov65@mail.ru

Тўхтасинов Тохиржон Шокиржон ўғли
Преподаватель кафедры математики Ферганского
государственного университета

Tel: +998905828689 e-mail: toxirjontoxtasinov13@gmail.com

Зайнололобидинова Хумора Рахмиддин қизи
Студент Ферганского государственного университета
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8036273>

Аннотация

В статье доказано, что $*$ - алгебра L_m всех m - измеримых операторов относительно субаддитивной меры, определенной на алгебре фон Неймана, является 0^* - алгеброй.

Ключевые слова: логика, проектор, топология, алгебра, эрмитовой часть, оператор, мера, спектр.

Пусть $\mathbf{M}$ - алгебра фон Неймана, ∇ - логика проекторов $\mathbf{M}$, m - субаддитивная мера на $\mathbf{M}$. Множество m - измеримых операторов обозначим через L_m .

Напомним, что в L_m определена топология сходимости по мере m и L_m является $*$ - алгеброй относительно этой топологии [1].

Определим порядок на эрмитовой части $(L_m)_{sa}$ $*$ - алгебры L_m .

Определение. Элемент $T \in (L_m)_{sa}$ назовем положительным, если $(T\xi, \xi) \geq 0$ для всех $\xi \in D(T)$, и будем считать, что $T \leq S$, если $(S - T)$ - положительный оператор $T, S \in (L_m)_{sa}$.

Этот порядок согласован с алгебраическими операциями.

Теорема. $*$ - алгебра L_m - всех m - измеримых операторов относительно алгебры фон Неймана $\mathbf{M}$, действующей в гильбертовом пространстве H , является 0^* -алгеброй. Множество ограниченных элементов в L_m совпадает с $\mathbf{M}$.

Доказательство. Условия 1), 2) и 4) определения 1.23[1] доказываются простым вычислением. Проверим выполнение условия

3). Если $T, S \in (L_m)_{sa}$ и $T \geq 0, S \geq 0$, то существуют положительные квадратные корни $\sqrt{T}$ и $\sqrt{S}$.

При этом верно, что $\sqrt{T}\sqrt{S} = \sqrt{S}\sqrt{T}$, если $TS = ST$. Далее, множество ограниченных элементов в L_m совпадает с $\mathbf{M}$. В самом деле, если $T \in (L_m)_{sa}$ и $0 \leq T \leq 1$, то для любого $\xi \in D(T)$ $\|T\xi\|^2 = (T\xi, \xi) \leq (\xi, \xi) = \|\xi\|^2$. Следовательно, оператор

$\sqrt{T}$, а вместо с ними оператор T ограничены. Это означает, что множество всех ограниченных элементов в L_m совпадает с алгеброй фон Неймана $\mathbf{M}$.

Покажем, что для L_m выполняется аксиома (I) из определения 0^* -алгебры.

Пусть $\{T_\alpha\}_{\alpha \in I}$ - возрастающая ограниченная сверху сеть операторов из $(L_m)_{sa}$.

Будем считать, что $0 \leq T_\alpha \leq S$ для всех $\alpha \in I$ где $S \in (L_m)_{sa}$, $S \geq 1$. Так как

$(S\xi, \xi) \geq (\xi, \xi)$ для любого $\xi \in D(S)$, то S является инъекцией. Поэтому

существует обратный оператор S^{-1} с областью определения $D(S^{-1}) = \{S\xi; \xi \in D(S)\}$. Если $(S\xi, \eta) = 0$ для любого

$\xi \in D(S)$, то $\eta \in D(S^*)$ и $S^*\eta = 0$. Но $S^* = S$, следовательно,

$\eta \in D(S)$ и $S\eta = 0$, т. е. $\eta = 0$. Это означает, что $\overline{D(S^{-1})} = H$. Тогда

$(S^{-1})^* = (S^*)^{-1} = S^{-1}$ т.е. S^{-1} - положительно определенный самосопряженный

оператор в H . Поэтому существует $\sqrt{S^{-1}}$ и если $\eta = S\xi$, $\xi \in D(S)$, то

$$(S^{-1}\eta, \eta) = (\sqrt{S^{-1}}\eta, \sqrt{S^{-1}}\eta) \leq (S\sqrt{S^{-1}}\eta, \sqrt{S^{-1}}\eta) = (\eta, \eta).$$

Следовательно, $0 \leq S^{-1} \leq 1$ и поэтому $S^{-1} \in B(H)$. Так как $S^{-1}U\eta = US^{-1}\eta$ для любого $\eta \in D(S^{-1})$ и унитарного оператора $U \in M$, то $S^{-1} \in M$. Если $T \in (L_m)_{sa}$ и

$T \geq 0$, то $\sqrt{S^{-1}}T\sqrt{S^{-1}} - (\sqrt{T}\sqrt{S^{-1}})^*(\sqrt{T}\sqrt{S^{-1}}) \geq 0$.

Так как отображение $T \rightarrow \sqrt{S^{-1}}T\sqrt{S^{-1}}$ из $(L_m)_{sa}$ в L_m сохраняет порядок, то

положим $B_\alpha = \sqrt{S^{-1}}T_\alpha\sqrt{S^{-1}}$. Тогда $\{B_\alpha\}$ - возрастающая сеть из $\mathbf{M}$ и $0 \leq B_\alpha \leq 1$ для

всех $\alpha \in I$. Алгебра фон Неймана монотонно полна, поэтому в $\mathbf{M}$ существует

$B = \sup_\alpha B_\alpha$. Если $B_0 \in (L_m)_{sa}$ и $B_0 \geq B_\alpha \forall \alpha \in I$, то

$$(B_0\xi, \xi) \geq \lim_\alpha (B_\alpha\xi, \xi) = (B\xi, \xi), \quad \xi \in D(B_0).$$

Следовательно, B есть точная верхняя грань в $(L_m)_{sa}$ для сети $\{B_\alpha\}$. Но

$\sqrt{S^{-1}} = (\sqrt{S})^{-1}$, поэтому отображение $T \rightarrow \sqrt{ST}\sqrt{S}$ из $(L_m)_{sa}$ в $(L_m)_{sa}$ является

биекцией и сохраняет порядок. Это означает, что оператор $T = \sqrt{S}B\sqrt{S}$ есть точная

верхняя грань в $(L_m)_{sa}$ для сети $\{T_\alpha\}_{\alpha \in I}$. Отсюда следует, что $\sup_\alpha PT_\alpha P = PTP$ для

любого $P \in \nabla$. Следовательно, $PTP + P^\perp TP^\perp = \sup_\alpha PT_\alpha P + \sup_\alpha P^\perp T_\alpha P^\perp =$

$$= \sup_{\alpha} (PT_{\alpha}P + P^{\perp}T_{\alpha}P^{\perp}) = \sup_{\alpha} T_{\alpha} = T$$

Отсюда $PT = TP$. Теперь используя опять следствие 2.6. [1], получим, что $TC=CT$, если только $T_{\alpha}C = CT_{\alpha}$, $\alpha \in I$ где $C \in L_m$. Таким образом L_m удовлетворяет аксиоме (I).

Пусть $N \subset L_m$ - максимальная коммутативная подалгебра в L_m .

Покажем, что эрмитова часть N_{sa} является решеткой относительно индуцированного частичного порядка. Достаточно показать, что для каждого $T \in N_{sa}$ существует $T \nabla 0$, так как $T \nabla S = ((T-S) \nabla 0) + S$ для любого $T, S \in N_{sa}$. Пусть $T \in N_{sa}$ и $\{P(\lambda)\}$ -спектральное семейство проекторов для T . Положим

$$T_0 = TP^{\perp}(0) = P^{\perp}(0)T. \text{ Тогда } T_0 \in N_{sa} \text{ и } T_0\xi = \int_0^{\infty} \lambda dP(\lambda)\xi \text{ для любого } \xi \in D(T_0). \text{ В}$$

частности,

$$(T_0\xi, \xi) = \int_0^{\infty} \lambda d(P(\lambda)\xi, \xi) \geq 0, \quad \xi \in D(T_0)$$

$$\text{и } ((T - T_0)\xi, \xi) = (P(0)T\xi, \xi) = \int_0^{\infty} \lambda d(P(\lambda)P(0)\xi, P(0)\xi) = \int_0^{\infty} \lambda d(P(\lambda)\xi, \xi) \leq 0$$

т.е. $T_0 \geq 0$ и $T_0 \geq T$. Пусть $S \in N_{sa}$, $S \geq 0$, $S \geq T$, тогда

$$P(0)S = P(0)SP(0) \geq 0, \quad P^{\perp}S \geq P^{\perp}(0)TP^{\perp}(0) = T_0,$$

$$\text{и} \quad S = P^{\perp}(0)S + P(0)S \geq T_0$$

Следовательно, $T_0 = T \vee 0$ в N_{sa} , т.е. N_{sa} - решетка. Теорема доказана.

Теперь рассмотрим $(L_m)_{sa}$ - эрмитову часть L_m . Она, очевидно, является йордановой алгеброй относительно умножения $x \circ y = \frac{1}{2}(xy + yx)$. Оказывается, в этой йордановой алгебре, как и для случая JW - алгебр, совместность и операторная коммутативность совпадают [1].

Следствие. Йорданова алгебра $E = (L_m)_{sa}$ является топологической OJ - алгеброй, относительно топологии сходимости по мере. Множество ограниченных элементов E совпадает с JW - алгеброй $\mathbf{M}_{sa}$.

Literature:

1. Кодиров К., Йигиталиев Й. Топология сходимости по мере на-алгебрах //Экономика и социум. – 2020. – №. 1. – С. 491-495.
2. Кодиров К., Йигиталиев Й. Инновационный метод обучения высшей математике //Экономика и социум. – 2020. – №. 4. – С. 71.

3. Kodirov K. R., Nishonbaev A. S. On the scientific basis of forming students' logical competence //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2021. – Т. 11. – №. 3. – С. 123-128.
4. Raximovich K. K. et al. Some Methods for Solving Fourth-Order Equations //International Journal of Innovative Analyses and Emerging Technology. – 2022. – Т. 2. – №. 4. – С. 127-130.
5. Kodirov K. R. et al. COMPETENCE-BASED APPROACH IN TEACHING SOME ELEMENTS OF MATHEMATICS LESSON DESIGN METHODOLOGY //Scientific Bulletin of Namangan State University. – 2020. – Т. 2. – №. 9. – С. 390-394.
6. Кодиров К., Йигиталиев Й. ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ С ЭЛЕМЕНТАРНОЙ МАТЕМАТИКОЙ //Экономика и социум. – 2020. – №. 4. – С. 435-438.
7. Кодиров К., Йигиталиев Й. -ИЗМЕРИМЫЕ ОПЕРАТОРЫ НА-АЛГЕБРАХ //Экономика и социум. – 2020. – №. 1. – С. 485-490.
8. Komiljon K., Yuldoshali Y. Subadditive measure on projectors of von neumann algebra //International Journal on Integrated Education. – Т. 3. – №. 1. – С. 26-28.
9. Komiljon K., Yuldoshali Y., Begzod S. Communication of sab additive measures on Jordan banach algebra //International Journal on Integrated Education. – Т. 3. – №. 1. – С. 29-31.
10. Raximovich, K. K., & Shokirjon o'g'li, T. T. (2022). OJ-ALGEBRA OF MEASURABLE ELEMENTS WITH RESPECT TO A SUBADDITIVE MEASURE ON JORDAN ALGEBRAS. European Journal of Interdisciplinary Research and Development, 4, 19-21.
11. Khursanalievich, K. U., Ugli, T. T. S., & Askarali, M. (2022). DRAWING AND IMAGE MODELS TOOL MATH LEARNING OPTIONS. American Journal of Applied Science and Technology, 2(09), 26-34.
12. Kodirov, K., Nishonboyev, A., Ruzikov, M., & Tuxtasinov, T. (2022). SUBADDITIVE MEASURE ON VON NEUMANN ALGEBRAS. International scientific journal of Biruni, 1(2), 134-139.
13. Кодиров, К. Р., Тухтасинов, Т. Ш., & Йўлдошали, Й. У. (2021). Связь топологии сходимости по мере на алгебрах Фон Неймана. Вестник магистратуры, 7.
14. Abdumannopov, M. M., Akhmedov, O. U., & Tokhtasinov, T. (2022). ESSENTIAL MODES FOR ACTIVATING MASTERING SUBJECTS AT SCHOOLS. CENTRAL ASIAN JOURNAL OF MATHEMATICAL THEORY AND COMPUTER SCIENCES, 3(12), 1-4.
15. Nishonboyev, A., Tukhtasinov, T., & Ro'zиков, M. (2023). WAYS TO FORM INDEPENDENT THINKING OF STUDENTS IN THE PROCESS OF TEACHING MATHEMATICS. International Bulletin of Medical Sciences and Clinical Research, 3(3), 49-51.
16. Рузиков, М. (2022). Уч ўлчовли Лаплас тенгламаси учун ярим чексиз параллелепедда нолокал чегаравий масала. Yosh Tadqiqotchi Jurnal, 1(5), 128-137.
17. Kodirov, K., Nishonboyev, A., Ruzikov, M., & Alimov, Z. (2022). Formation of students'knowledge and skills in the educational process based on the active approach. International scientific journal of Biruni, 1(2), 339-344.